

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PELAS PRODUÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFES

Educação, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 04/09/2023

CONTINUING TEACHER EDUCATION THROUGH THE PRODUCTIONS OF THE GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION AT UFES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8315413

Monica Nickel²

Silvana Ventorim³

Juverci Fonseca Bitencourt⁴

Diego D' Avila Fernandes Oliveira⁵

Resumo: É um estudo de revisão¹ que analisa como o debate acerca da formação continuada de professores por meio de 42 textos, entre teses e dissertações, produzidas pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Utiliza planilhamento para categorizar os autores referências e as metodologias empregadas nos textos e Análise Fatorial de Similitude, por meio do aplicativo *Iramuteq*, para compreender como se conecta o conceito de formação continuada entre as teses e dissertações. A análise se deu a partir de autores como André (2002) e Gatti, *et al.* (2011) e da profissionalidade docente junto a Nóvoa (2012; 2017). Conclui que há forte relação entre formação continuada com escola, pesquisa, ensino e professor, além disto, aponta que o Estudo de Caso e a Pesquisa Documental são as metodologias

mais utilizadas pelos autores dos textos e que António Nóvoa e Paulo Freire são os autores mais referenciados, pelo fato de que a formação continuada é um processo individual e coletivo na profissionalidade docente.

Palavras-chave: formação continuada; estudo de revisão; programa de pós-graduação.

Abstract: This is a review study that analyzes how the debate on continuing teacher education is conducted through 42 texts, including theses and dissertations, produced by the graduate program in education at the Federal University of Espírito Santo. It uses plotting to categorize the reference authors and methodologies used in the texts, and Factor Analysis of Similarity, using the *Iramuteq* application, to understand how the concept of continuing education is connected between the theses and dissertations. The analysis was based on authors such as André (2002) and Gatti, *et al.* (2011) and on teaching professionalism with Nóvoa (2012; 2017). It concludes that there is a strong relationship between continuing education and schools, research, teaching and teachers. It also points out that the Case Study and Documentary Research are the methodologies most used by the authors of the texts and that António Nóvoa and Paulo Freire are the most referenced authors, because continuing education is an individual and collective process in teaching professionalism.

Keywords: continuing education; review study; postgraduate program.

Introdução

Conhecer as abordagens da formação continuada de professores pelas dissertações e teses produzidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGE/Ufes) é um importante caminho para a compreensão das políticas e práticas de formação continuada no Espírito Santo (ES). Analisamos os pressupostos que se constituem as pesquisas sobre a formação continuada de professores e como elas marcam os debates no campo, de modo a identificar a atenção que os pesquisadores do campo da formação de professores do PPGE/Ufes atribuem às teorizações e suas implicações nas políticas e práticas de formação continuada no ES.

O interesse em investigar a produção científica sobre a formação de professores cresceu nos últimos anos e mobilizou a comunidade acadêmica a compreender os debates, (re)definir diretrizes e a política científica desse campo de pesquisa. Essa proposição se insere no debate acadêmico que, em nível nacional, tem mobilizado pesquisadores à reflexão sobre conhecimentos produzidos que implicam o projeto educacional que articula as políticas e as práticas de formação de professores no Brasil.

Assim, nos colocamos na produção desse debate, acompanhando o movimento acadêmico nacional e problematizando o lugar das dissertações e teses do PPGE/Ufes, reconhecidas pela comunidade acadêmica por permitirem conhecer as experiências de formação continuada nos contextos dos municípios capixabas e em períodos distintos, como tem destacado Romanowski (2012).

Assim, na historicidade das últimas três décadas, as práticas de pesquisa e de formação continuada revisadas, predominantemente, estão fundamentadas na racionalidade prática, cuja epistemologia tem guiado as abordagens teórico-metodológicas, tendo em vista pressupostos que relacionam a formação continuada como recurso de profissionalização docente no contexto de práticas reflexivas sobre as ações pedagógicas. Nesses espaços-tempos, a pesquisa acadêmica assume o papel de intervenção nos contextos de formação e atuação dos professores.

Ainda que esses elementos circulassem na produção acadêmica, no investimento na autoria docente e na legitimação dos saberes da própria prática e de processos de formação institucionais alternativos, há silenciamentos acerca dos fundamentos epistemológicos, didáticos e metodológicos da formação continuada. Nessa proposição, do debate sobre a formação continuada entendida como processo contínuo que articula formação inicial e contínua, emergem os conceitos de identidade e trajetória profissional e percurso de formação, incorporando elementos das dimensões subjetivas e culturais da docência. Também, o debate sobre o lócus da formação continuada, ou seja, a formação em serviço toma importante lugar.

O questionamento à epistemologia da prática e aos riscos de adesão ao praticismo que se afasta das teorias e que deposita na formação continuada de professores a expectativa de qualificação da prática pedagógica e dos resultados dos processos de ensino-aprendizagem, esteve presente nos estudos revisados neste tempo. Nessa direção, os modelos de formação continuada foram denunciados em seu aligeiramento, descontextualizados das referências políticas e pedagógicas da docência. Sobre a dimensão das políticas de formação continuada, os estudos de revisão analisados por Astori (2021) reclamam de carências que fragilizam o campo.

Em síntese, ao indicarmos a pluralidade do debate e a circularidade de temáticas das pesquisas produzidas pelos estudos de revisão nos contextos selecionados, pudemos analisar a diversidade de pesquisas sobre formação continuada de professores produzidas no âmbito do PPGE/Ufes e dar continuidade ao propósito de indicar suas implicações para as políticas educacionais do ES. A análise dos estudos que contemplam a formação continuada em nível nacional nos possibilita realizar relações com a produção do PPGE/Ufes e, verificar quais temáticas estão em mais evidência, as silenciadas e as emergentes ao longo da existência do Programa.

Considerando a importância da produção acadêmica mobilizada neste programa, buscamos, por meio das pesquisas, acompanhar como são apresentadas as políticas de formação continuada de professores pelas secretarias municipais de educação do Espírito Santo e como ocorre a garantia ao direito de formação continuada dos professores da educação básica nesses espaços.

Métodos

Estabelecemos categorias fixas para análise dos textos, conforme Richardson (2012) compreendendo que esta abordagem considera que as categorias são construídas como antecipação à entrada no texto, buscando encontrar tais elementos para análise de nossos dados.

A busca pelas pesquisas publicadas de forma online com acesso aos arquivos disponíveis no repositório institucional do PPGE/Ufes no período de 2003 a 2019. Este período foi utilizado como recorte pois o curso de doutorado teve as primeiras teses publicadas no repositório a partir de 2007, já as dissertações de mestrado possuem registro online a partir do ano de 2003.

Nesse processo, procuramos por trabalhos que discutiam a formação continuada de professores e, mais especificamente, os que abordassem o trabalho da gestão de formação continuada nas secretarias municipais de educação do ES.

Com este olhar, acessamos o repositório de dissertações e teses do programa e, a partir da leitura dos títulos dos trabalhos, identificamos publicações que utilizassem os descritores “formação continuada”, “formação permanente”, “formação contínua”, “gestão da formação”, “gestor de formação” ou outro não definido previamente que nos remetesse a formação de professores como processo contínuo ou os que contemplassem o trabalho dos gestores com a formação docente.

Em planilhas do aplicativo Excel organizamos os dados a partir dos autores referência e da metodologia utilizada. A partir desses dados tabulados, realizamos a leitura dos indicadores e, para a organização das informações, utilizamos o aplicativo *Iramuteq* que gera uma Análise Fatorial de Similitude (AFC) com coocorrência de palavras que aparecem em comum entre o corpus textual que é conjunto dos textos selecionados no banco do PPGE/Ufes.

Como procedimento de entrada de dados no aplicativo, consideramos apenas as classes gramaticais verbo, adjetivo e substantivo. Selecionamos a opção de distribuir as palavras por halo, ou seja, em ramificações que agrupam conjunto de palavras que aparecem em maior ou menor coocorrência, próximas umas das outras. O tipo de apresentação selecionado foi o *fruchterman reingold*.

Resultados e discussões

A busca pelas pesquisas publicadas de forma online com acesso aos arquivos disponíveis no repositório institucional do PPGE/Ufes no período de 2003 a 2019

resultou em 37 dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado.

Nesse processo, procuramos por trabalhos que discutiam a formação continuada de professores e, mais especificamente, os que abordassem o trabalho da gestão de formação continuada nas secretarias municipais de educação do ES.

Nas pesquisas desenvolvidas pelos discentes do PPGE/Ufes sobre a formação continuada de professores, a partir da identificação da citação de mais de duas vezes dos autores referências nos resumos, foram utilizados 295 autores.

Os dados mostram que na temática da formação continuada de professores, António Nóvoa e Paulo Freire são os autores mais utilizados nas dissertações e teses do PPGE/Ufes no período investigado, em correspondência com a revisão de estudos da Anped sobre formação continuada realizada em Astori (2021). Além disso, há uma diversidade de autores presentes nas pesquisas realizadas no Programa, bem como a sua relação com as linhas de pesquisa, mostrando assim, as diversas formas de abordagem à formação continuada.

O uso desses autores, permite-nos pressupor que os pesquisadores coadunam com a ideia de que a formação continuada é um processo individual e coletivo, que não se esgota com a formação inicial, mas que acontece ao longo da carreira docente por meio da reflexão sobre a prática conforme indicado por Bitencourt (2017) ao afirmar que o formar-se professor está em todas as relações da vida.

Além da formação ocorrer ao longo da carreira, também se mostra a concepção do professor pesquisador articulada à formação inicial, à prática pedagógica cotidiana e à formação continuada já que o professor assume uma autonomia, participa, investiga e produz mais conhecimentos quando se sente valorizado (Ventorim, 2005).

A identificação das metodologias de pesquisa da produção do PPGE/Ufes demarca os modos de investigação indicando perspectivas de relação com os contextos, sujeitos, procedimentos de coleta, produção, perspectiva epistemológica utilizada e tratamento de dados.

Os dados mostram que o Estudo de Caso e a Pesquisa Documental são as mais utilizadas com oito trabalhos em cada pesquisa, seguida da Exploratória, Pesquisa-ação com seis e Pesquisa-ação Colaborativa com quatro estudos. As tipologias Cartográfica, Observação Participante, Pesquisa Narrativa (auto biográfica) e Pesquisa Formação foram usadas duas vezes cada e, por último, Estudo de Campo, Estudos Comparados, Hermenêutica Diatópica, Meta-análise, Pesquisa Narrativa e Pesquisa nos/dos/com os cotidianos que aparecem uma vez cada. Destacamos que dois estudos não identificaram a metodologia utilizada.

Para compreender melhor as produções acadêmicas, utilizamos a análise de similitude produzida pelo aplicativo Iramuteq, tendo como parâmetro de entrada os 42 textos, entre dissertações e teses, do PPGE/Ufes. De acordo com Camargo e Justo (2013) dado o rigor estatístico, o Iramuteq, aplicativo que faz análise estatística de conteúdo textual, vem contribuindo, como importante fonte de pesquisa, nas Ciências Humanas e Sociais.

Ao compilar os textos no aplicativo Iramuteq, considerando os verbos, os substantivos e os adjetivos, com frequência superior a 10, obtivemos um total de 110 palavras, distribuídas no grafo de Análise Fatorial de Similitude (AFC). O grafo compilado, conforme (**Figura 1**) apresenta uma palavra central “formação” e outras palavras com maior destaque que produzem outras ramificações, ou seja, são interligadas a outras palavras pelas arestas, possibilitando análises sobre o campo da formação e sua relação com o nosso objeto de pesquisa.

Figura 1 – Análise Fatorial de Similitude

Para análises destas relações, recortamos cada uma a partir do eixo “formação” e, mediante leitura, fichamento, categorização e agrupamentos dos textos por semelhança de assuntos dos resumos, foi possível compreender como as pesquisas debateram a formação de professores, em especial a formação continuada, no PPGE/Ufes de 2003 a 2019.

Se na década de 1990 o professor se afastava do trabalho para passar por um curso de aperfeiçoamento profissional conforme demonstrado por André MEDA (2002), os estudos recentes do PPGE/Ufes mostram a importância dessa formação acontecer na escola e em serviço, uma vez que é a partir desse espaço que a prática pode ser ressignificada. Além disso, a realização de estudos em serviço demonstra a valorização da pessoa do professor, sendo importante encontrar espaço de interação entre o pessoal e o profissional para o fortalecimento da autonomia e emancipação profissional.

Dessa forma, a formação de professores é concebida como um processo para a construção de práticas docentes que se afirmam na profissionalidade e na profissionalização dos professores (Gatti BA, et al., 2011) que se inicia na formação inicial e segue a vida profissional do professor. Desta forma, podemos afirmar que a formação inicial e continuada são etapas que se complementam de forma contínua e onde se constroem as identidades docentes no decorrer da carreira (André, et al., 1999).

Nas produções do PPGE/Ufes fica evidente que a maior parte das pesquisas considera a formação continuada como processo primordial para o trabalho docente e discute a sua ocorrência a partir das instituições escolares como lugar/espço para a continuidade do processo de estudo e reflexão. Nestas produções, a formação é concebida como um processo contínuo de desenvolvimento profissional que ocorre no campo teórico e prático ao longo da prática educacional, no contexto do seu trabalho, com origem na sua formação inicial, nas vivências e nas reflexões que realiza a partir de sua prática para a produção de novas práticas, ou seja, a práxis.

Pelas palavras “formação” e “professores” destacamos as teses e dissertações que apontam para a necessidade do envolvimento docente nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de formação e, principalmente, na ampliação dos espaços-tempos de formação continuada levando em consideração as narrativas emergidas da escola.

Identificamos que a “formação”, está diretamente ligada à “pesquisa”, que por sua vez, faz uma interface com “políticas” e “continuada”. Cotejando com o conteúdo dos resumos, verificamos que na “pesquisa”, os pesquisadores analisam a metodologia da pesquisa-ação e a sua constituição com a formação continuada. Neste sentido, a formação por meio desta metodologia é tida como processo mediador e como possibilidade formativa planejada com o professor a partir do lócus da escola com diálogos sobre a prática, reiterando sua potência como espaço/tempo para o desenvolvimento profissional.

Os estudos que constituem “pesquisa” demonstram que a pesquisa-ação possibilita a realização de oficinas em que é possível analisar com os professores sobre os conhecimentos, as crenças e as concepções de aprendizagem verbalizadas pelos docentes referente à sua área de atuação permitindo maior participação dos sujeitos no processo formativo com a aplicação de entrevistas, observação e diálogos. Destacamos que este diálogo direcionado possibilita aos participantes pensarem sobre as suas necessidades diárias e, a partir delas, refletir acerca das políticas municipais de formação continuada, sobre as possíveis lacunas da formação inicial e como a ausência da formação continuada pode interferir no trabalho docente. Desta forma, quando os diálogos estão bem articulados, entendemos que podem promover mudanças pessoais e coletivas.

Pela via dos processos formativos e das ações colaborativas realizadas a partir das instituições escolares, os professores vivenciam a possibilidade de constituir-se como grupo de estudo crítico-reflexivo, criando sentimento de pertença ao espaço, fortalecendo a sua identidade docente para a composição dos saberes da docência.

Considerações finais

As pesquisas mostram a necessidade de a formação continuada constituir-se como ação política por todos os envolvidos no processo, sendo eles os gestores municipais, das escolas, os professores, entre outros que compõem a comunidade escolar, estabelecer articulação intersetorial no âmbito do município e, entre a Secretaria Estadual de Educação e o Ministério da Educação por meio de regimes de colaboração.

Considerando a importância da participação do professor nos processos que discutem a sua profissão, é importante proporcionar condições para que a formação aconteça para além da escola com garantia de políticas educacionais que estimulem o ingresso e a permanência em cursos de mestrado e doutorado.

Desta forma, assumimos com Antônio Nóvoa a importância de ser professor, uma vez que, “[...] não é apenas lidar com o conhecimento, é lidar com o conhecimento em situações de relação humana [...]. É a capacidade de integrar uma experiência reflectida, que não pertence apenas ao indivíduo, mas ao colectivo profissional, e dar-lhe um sentido pedagógico” Nóvoa A (2017).

Nesse sentido, concluímos que as pesquisas do PPGE/Ufes, reforçam a importância de se conceber a escola como espaço formativo, como o lugar da pergunta, como o lugar onde o professor aprende a ser professor, trabalhando, colocando em prática os conhecimentos em situações concretas de seu cotidiano por meio da mediação dos conhecimentos e da troca de experiências.

Referências

ANDRÉ M. E. D. A. Formação de professores no Brasil (1990-1998). Brasília: MEC/Inep/Comped, 2002. 364 p.

ASTORI F. B. S. Apropriações epistemológicas praticadas nos trabalhos da Anped sobre formação continuada de professores (2008 – 2019). Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021; 448 p.

BITENCOURT J. F. A formação continuada de professores na educação infantil: diálogos entre a produção acadêmico-científica e a pesquisa-formação. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017; 384 p.

CAMARGO B. V., JUSTO A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. *Temas em psicologia*, 2013; 21(2): 513-518.

GATTI B. A., *et al.* Políticas docentes no Brasil (1997-2002): um estado da arte. In: *Políticas docentes no Brasil: um estado da arte*. Brasília: Unesco, 2011: 295-385.

NÓVOA A. Devolver a formação de professores aos professores. *Cadernos de Pesquisa em Educação*, 2012; 18(35): 11-22.

NÓVOA A. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. *Cadernos de pesquisa*, 2017; 47(166): 1106-1133.

RICHARDSON R.J. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas, 2012. 334p.

ROMANOWSKI J.P. Apontamentos em pesquisas sobre formação de professores: contribuições para o debate. *Revista Diálogo Educacional*, 2012; 12(37): 905-924.

VENTORIM S. A Formação do Professor Pesquisador na Produção Científica dos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino: 1994-2000. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005; 346 p.

¹ Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).

²(Universidade Federal do Espírito Santo)

³(Universidade Federal do Espírito Santo)

⁴(Universidade Federal do Espírito Santo)

⁵(Universidade Federal do Espírito Santo)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil